

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA INGLIZ TILINI
O'RGATISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH

Jabborova Dilafruz Furqatovna

Navoiy davlat pedagogika instituti kata o'qituvchisi, PhD

Tayanch so'zlar: maktabgacha ta'lim, moslashuvchan guruh, imo-ishora, pedagogik texnologiyalar, animatsion film, o'qitish samaradorligi, tarbiyachi mahorati.

Ключевые слова. Дошкольное образование, адаптационная группа, жесты, педагогические технологии, анимационные фильмы, эффективность обучения, навыки воспитателя.

Key words. Preschool education, flexible group, gestures, pedagogical technologies, animated film, reading efficiency, pedagogical skills

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o'rni va ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, ingliz tilini o'rgatish jarayonida moslashuvchan guruh atmosferasini yaratish to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение использования педагогических технологий в преподавании иностранного языка детям дошкольного возраста.

Annotation. This article explains the role and importance of the use of pedagogical technologies in teaching a foreign language to preschool children. Also in the process of learning English information on creating a flexible group atmosphere.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2016 yil 29 dekabrda PQ-2707 sonli "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorga imzo chekishlari ham

bolalarga berilayotgan imkoniyatlar eshigini yanada keng ochmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim sohasida bolalarni tarbiya qilish bilan bir qatorda chet tillarni o'rganishga bo'lgan layoqatlarini oshirishga ham alohida urg'u berilayotgani bejiz emas. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlariday: "Bolalarning qiziqish va intilishlarini hisobga olgan holda, ularga maktabgacha bo'lgan davrda har tomonlama puxta ta'lim va tarbiya berish, dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, qalbi va ongiga milliylik va umuminsoniy qadriyatlarni singdirib borish, shu orqali ularni ona Vatanga muhabbat, pokiza orzular ruhida kamol toptirish bugungi kundagi eng muhim, eng dolzarb masalalardan biridir. Zero, farzandlarimizning maktabda qanday o'qishi, qanday yuksak maqsadlar bilan kamol topishi ko'p jihatdan ularning maktabgacha ta'lim muassasasida oladigan tarbiyasiga bog'liqdir".

Ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, global dunyoda raqobatning ortishi sharoitida har bir davlat va jamiyatning bu jarayonda raqobatbardoshligi yoshlarning intellektual rivoji hamda ularning iste'dodi va qobiliyatlarini to'liq amalga oshirishga e'tibor berishga bog'liq bo'ladi. Darvoqe, davrtaraqqiyoti, globallashuv jarayoni yoshlardan bir necha xorijiy tillarni bilishlarini talab etmoqda. Bugungi kunda, ilmiy texnik taraqqiyot har sohada shuningdek, ta'lim-tarbiya sohasiga ham yangi-yangizamonaviy texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Chet tilini pedagogik texnologiya asosida o'rgatishning avvalgi metodlardan afzalligi, birinchidan, u ta'lim jarayonini bir butunlikda ko'rib ta'lim maqsadi, uning mazmuni, bilim berish usullari va vositalari ta'lim bosqichlarini loyihalab, ta'lim jarayonini nazorat qilish va ta'lim natijalarini baholash kabi qismlarini o'zaro uzviy bog'liq tizimga keltirib turib, uning loyihasini tuzishidir.

Til o'rganish ham yosh davrlariga bog'liq. Psixologlarning fikricha, bolalar kattalarga nisbatan tilni tez va oson o'zlashtiradilar. Bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy moyillik, ularda taqlid qilish xususiyati kuchli ekanligi, kattalarga qaraganda bolalar vaqtining ko'pligi buning asosiy sabablaridandir. Shuni e'tiborga olish kerakki, 6–7 yoshli bolalar ma'lumotlar ma'nosini tushunib emas, uni mexanik tarzda yodlaydi. Shunday ekan, kichik yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish ancha

mushkul va mas'uliyatli. Ingliz tilini o'qitishda turli xil o'yinlar orqali o'rgatishning o'rni beqiyosdir. Mashg'ulot davomida har xil o'yinlar o'ynatib turish guruhda tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni yanada oshiradi, passiv bolalarni ham mashg'ulotlarda yaxshiroq qatnashishga undaydi, Bolalarga ingliz tilini mazmunli va qiziqarli o'rgatish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

Albatta, o'qitish mobaynida buyumlardan foydalanishda tarbiyachilarning metodikasi katta rol o'ynaydi. Misol uchun, tegishli so'zlarni o'rgatayotganda, siz avvalo buyumni bolaga ko'rsatib uni gapirishga undaysiz, bolalar so'zlarni talaffuz qiladi va ular talaffuz qilgan so'zni mustahkamlash uchun kartochkalardagi rasmlardan foydalanib yana bir bor yangi so'zni takror talaffuz qildiriladi. So'zlarni o'qitishda o'qituvchilar matn mazmunini belgilab olishlari va o'quvchilar e'tiborini jalb qilish uchun tarbiyachi ular bilan birgalikda so'zlarni talaffuz qilib doskaga suratini chizish orqali ularning e'tiborini tortishlari mumkin bo'ladi.

Shuning uchun hozirda tarbiyachidan rasm chizish mahoratiga ega bo'lish talab qilinadi. Bu nafaqat o'qitishning qiyinchiliklarini qisqartiribgina qolmay, balki tarbiyalanuvchilarni o'rgangan bilimlarni asta-sekin mustahkamlashga yordam beradi. Bolalar ingliz tilini o'rganish jarayonida o'zlaridagi yutuqlarni his etishlari uchun har bir o'quv mashg'ulotiga mukammal yondashish kerak. Ana shundagina bolalarda o'rganishga motivatsiya uyg'onadi. Hozirgi kunda bog'cha yoshidagi bolalar yangi bilimni qabul qilish imkoniyatlari juda ilgarilab ketganligi sababli bog'chalardagi o'qitish dasturlari shunga mos ravishda intensivlashtirilgan.

Moslashuvchan guruh atmosferasini yaratish, ba'zida har qanday ta'lim usulidan ko'ra muhimroqdir. Guruhda faoliyat boshida inglizcha yoqimli qo'shiq bilan tarbiyachi boshchiligidagi barcha bolalar birgalikda qo'shiq kuylaydilar va uning ohangiga mos ravishda biroz raqsga tushadilar. Bu o'z-ozidan ularning tanalarini chiniqtirib, yanada tetik bo'lishga va qo'shiqni so'zlarini tezroq yod olishga yordam beradi. Inglizcha muhit, muhimi, yaxshi o'quv atmosferasiga tabiiy ravishda kirishga imkon beradi. Bolalarning o'zini-o'zi boshqarish qobiliyati

sust bo'lib, butun mashg'ulot davomida e'tiborini jamlashi va egallab olishi qiyin. Shuning uchun, tarbiyachi bolalar tinglashni yaxshi ko'radigan qo'shiqlarni, she'rlarni yoki tilni chiniqtirish uchun tez aytishlarni, yoki bo'lmasa bolalar yaxshi ko'radigan animatsion multfilmni taqdim etishi kerak.

Multfilmlar. Bolalar chet tilini o'rganish mobaynida multfilmdagi gaplarni tushunmasa-da, multfilmdagi qahramonlarning harakatlari orqali ular ishlatayotgan so'zlarni tushunishga harakat qiladi. Bu esa bolalar uchun til o'rganishda qiziq va samarali yo'l hisoblanadi.

Bolalar uchun ingliz tili qo'shiqlaridan tortib she'r va hikoyalar, videoroliklar orqali o'rgatib kelinmoqda. Bu zerikarli til darslarini qiziqarli kunlik o'yinga aylantiradi. Tarbiyachi muntazam har bir bolani psixologiyasidan kelib chiqqan holda ularga tarbiya usulini qo'llashi zarur. Bu tarbiyachidan faqatgina tarbiyachi bo'lib qolishni emas bir vaqtning o'zida rassom, musiqachi, chet tili o'qtuvchisi, va yaxshigina psixolog ona bo'lishni ham talab qiladi.

Talim darajasini oshirishda imo-ishorani yuz ifodasining o'rni.

Imo-ishoralar, yuz ifodalari orqali: Tarbiyachi bolalarga biror gapni gapirganda yoki buyruq berganda, masalan, turing, daftarni och, bo'yang, doskaga qarang, kabi gaplarni ishlatganda imo-ishoralardan foydalansa bolaga bu gaplar tushunarli bo'ladi.

Imo-ishora ingliz tilining eng muhim o'rgatish usulidir. Bog'cha bolalariga inglizcha biror narsaning osongina o'zbekcha nomini topishga yordam beradi. Deyarli barcha tarbiyachi tayyorlov jarayonida hayvon ishoralari eng oson usul ekanligini biladi. (cat) mushukcha-tarbiyachi miyovlab bolalarga mushuk (dog) kuchukcha – tarbiyachi egilgan holatda, kerak bo'lsa tilini chiqarib bolalarga it qiyofasini shakllantirib beradi; (rabbit) quyoncha-qo'lchasini ko'ksiga egik qo'ygan holatda sakrab ifoda etadi; (monkey) maymuncha-bir oz egilib yurgan holatda o'z qiyofasini namoyish etadi. Taqlid qilish xislati bo'lgan bolalar uchun bu judayam qiziq tuyulib, shu zahoti ifoda etilgan hayvon nomini aytishga harakat qilishadi. Biz bu orqali chet tili o'rganish qiziqarli atmosferasini yaratamiz.

Olingan ko'nikmalarni mustahkamlash uchun jumboq o'yinlardan foydalanish.

Bolani yoshlik chog'idan boshlab ingliz tiliga bo'lgan qiziqishlarini oshirish borish kerak, uni xato bo'lsada gapirishga majbur qilish kerak, ana shundagina tarbiyalanayotgan bola o'z oldidagi to'siqlarni yengib o'tib, qo'rqmasdan gapira oladi. Agarda biz chet tili darsini dars emas, balki o'yin shakliga keltirsak kichik yoshdagi bolalarni qiziqishini yanada oshiradi. Shu bilan birgalikda ularning faollik darajasi ham o'sib boradi. O'yining turlari juda ko'p misol uchun tarbiyachi "qopda nima bor degan" o'yini bolalar bilan o'ynashi mumkin. Xonadagi kichik buyumlarni xaltachaga solib, bolalarga birma-bir olishiga ruxsat beradi va bolalar bu buyumlar nomini ingliz tilida aytib berishadi. "Is it a watermelon(a pear, a grapes)?" tarbiyachi baholashga kirishadi, va eng ko'p ball to'plagan guruhni taqdirlaydi. Shu bilan bolalar yanada chet tiliga bo'lgan qiziqishlari o'sib boradi.

Bolalar o'rtasida musobaqalar judayam muhim, sababi bolalarda yoshligidan raqobat tuyg'usini shakllantirib borish kerak bo'ladi. Ana shundagina har bir bolada motivatsiya tilga bo'lgan qiziqish uyg'onadi. Insoning barcha qiziqishlari raqobat orqali keladi. Buni bolalar timsolida ham ko'rishimiz mumkin, ularda bu yo'l orqali jamlikni, raqobat orqali raqibini bilishni atrofni o'rganishni o'rgatadi.

O'qitish samaradorligini oshirish uchun multimediyadan foydalanish.

Multimedia orqali o'qitish tarbiyachiga katta imkoniyatlarni beradi. Bunda bolalarning qiziqishini yuqori darajagacha ko'tarish va ularning e'tiborini uzoq vaqt jalb qilib turish mumkin. Bu orqali bolalarning tilga bo'lgan ko'nikmalarini yanayam ortganini ko'rishimiz mumkin. Agarda mavzuimiz "Animals" bo'lsa biz har xil hayvonlarni nomlarini o'qitishda avval ularning tovushlaridan foydalanamiz bolalar bunga qattiq e'tibor qaratishadi, va shu zahotiyiq carrot, bear....deb hayvonlar nomlarini ayta boshlashadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz lozimki maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'qitishda asosan o'yin, rasmlar, qo'shiq va she'rlardan, multfilmlardan foydalanish samarali hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev. SH.M2016 yil 29 dekabrda PQ-2707 sonli “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi qarori.

2. Hasanboy Rasulov “Bog’cha uchun ingliz tili hujjatlari”.

3. АЗИМОВА М.У. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. // Colloquium-journal, 2021.

2. Давлатова Р.Х. Пространственный дейксис единицы его выражения в узбекском языке. // Colloquium-journal 5 (6). – С. 37-39

3. Davlatova R.H. Signal units in the text. // Journal of Uzbek Language and Literature. – В. 100-104.

4. Kubaeva M. B. Q. [THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals

6. Mavluda B Kubayeva. [IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925 © 2022 Master Journals

7. Хайдарова Ш.Н. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. // Colloquium-journal, 2021

6. Sanaeva S.B. PRESCHOOL EDUCATION INSTRUCTIONS PRINCIPLES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL PROCESSING. // Scientific Bulletin of Namangan State University, 2019

7. Жабборова Д.Ф. Инновационные технологии совершенствования обучения. // Europeanscience, 2020
8. Утамуродова Ш.М. ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА. // Colloquium-journal, 2020
9. Rakhmatova G. ASSOCIATION FORMATION TECHNIQUE IN PRESCHOOL CHILDREN. // RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2021.
10. [INNOVATIVE EXEMPLARY ABILITIES OF AMIR TEMUR IN THE ORGANIZATIONAL ABILITIES OF YOUTH FORMATION](#) EG Pirimovna European Scholar Journal 1 (4), 12-14
11. [НОВАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ АМИРА ТЕМУРА В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ](#) ГП Эрматова, НН Очилова Scientific progress 1 (4)
[MUTAFAKKIRLARIMIZ ASARLARIDA XALQ OG'ZAKI IJODIYOTI ASOSIDA BOLA SOTSIAL INTELLEKTINI SHAKLLANTIRISH MASALALARINING YORITILISHI](#)
GP ERMATOVA PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет, 103-108
12. Сурайё Бобоназаровна Санаева. [УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ](#) // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога, 2020, 190-194
13. S.S. Bobonazarovna [DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF THE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION](#) // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 2019, № 9